

1ο Εργαστήριο CiROCCO με ενδιαφερόμενα μέρη από την πιλοτική μελέτη της Κύπρου

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CiROCCO είναι ένα φιλόδοξο έργο που με τη διεθνή κοινοπραξία του θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επίγειας παρατήρησης σε ερήμους και στη βελτίωση των μοντέλων κλιματικής αλλαγής. Στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα, που αποτελείται από ένα καταναμημένο δίκτυο κόμβων ανίχνευσης σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές.

Στην Κύπρο το σύστημα του CiROCCO θα χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει την ακρίβεια του Συμβουλευτικού Συστήματος Προειδοποίησης και Αξιολόγησης για την Προειδοποίηση Θύελλας Άμμου και Σκόνης, θα μελετήσει τον αντίκτυπο των φαινομένων αυτών στον Δήμο Ιδαλίου και θα προσφέρει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δημιουργώντας έτσι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των κοινοτήτων που απειλούνται από αυτά τα φαινόμενα.

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 1^η ημερίδα, με συμμετοχή της διεθνούς κοινοπραξίας 12 εταιρών από 7 χώρες, προκειμένου να συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής αναφορικά με επεισόδια Ερημικής Σκόνης. Την ημερίδα διοργανώνει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) το οποίο συντονίζει το έργο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις εγκαταστάσεις του οποίου θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες της ημερίδας.

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πολυτεχνική Σχολή
Εργαστήριο - Νησίδα Αριστείας
Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής

Επικοινωνία

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου:
<https://cirocco-project.eu/>

Ακολουθήστε το CiROCCO
στο LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/cirocco-eu-project/>
και στο Twitter https://twitter.com/Cirocco_eu

- ✓ Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Συντονιστής του έργου:
a.amditis@iccs.gr
- ✓ Δρ. Μαρίνα Νεοφύτου, Συντονίστρια της ομάδας του Πα.Κ:
neophytou@ucy.ac.cy
- ✓ Κατερίνα Ζουρουφίδου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου:
kate.zouroufidou@iccs.gr

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αυτές του συγγραφέα(ών) μόνο και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την χορηγούσα αρχής (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για αυτά.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή επιπλέον διευκρινήσεις:

Email: efmlab@ucy.ac.cy τηλ: 22894588

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023, 09:30 – 14:30

Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αμφιθέατρο Β108, κτίριο Αναστάσιος Γ. Λεβεντης